

Da conjuntura à experiência: estigma e ambivalência nas creches e centros de atendimento à infância caxiense (CCAIC)

Daniely Honorato (PPGE – UFRJ/LaPOpE)¹¹⁸

E-mail: honoratodaniely@gmail.com

Ana Pires do Prado (PPGE – UFRJ/LaPOpE)¹¹⁹

E-mail: anaprado@yahoo.com

Resumo

Esta proposta analisa a implementação da política pública Creches e Centros de Atendimento à Infância Caxiense (CCAIC) em Duque de Caxias (RJ), focada no combate à desnutrição infantil e na garantia da educação infantil. Utilizando a etnografia, investiga-se como rótulos e estigmas são (re)produzidos no cotidiano, especialmente no refeitório, espaço fundamental para a materialização da política. O referencial teórico mobiliza a noção de burocratas de nível de rua (Lipsky, 2019) e, centralmente, o modelo dos cinco contextos para análise de políticas educacionais (Conjuntura, Conteúdo, Institucional, Experiências e Territórios), proposto por Oliveira, Alves e Fichter Filho (2022). A pesquisa revela um descompasso entre o desenho intersetorial da política e sua execução setorial (SME), marcada pelo desmonte de equipes multiprofissionais e escassez de recursos. O Contexto das Experiências mostra que os implementadores exercem discricionariedade e realizam julgamentos morais, perpetuando o estigma associado à pobreza e à vulnerabilidade social, o que demanda uma análise de conjuntura para sua elucidação.

Palavras-chave: Creches e Centros de Atendimento à Infância Caxiense (CCAIC's); Implementação de políticas públicas; Estigmatização; Burocracia de nível de rua; Contextos de políticas

Introdução

Esta pesquisa, resultante de uma dissertação de mestrado em Educação, visa analisar a implementação da política pública Creches e Centros de Atendimento à Infância Caxiense (CCAIC's) no município de Duque de Caxias (RJ). A política CCAIC, criada em 2003 para enfrentar os altos índices de desnutrição infantil, caracteriza-se pelo critério de matrícula condicionado ao diagnóstico de risco nutricional, aferido por meio de pesagem. Embora concebida para assegurar alimentação adequada e educação infantil, o estudo investiga se, e de que maneira, rótulos e estigmas são (re)produzidos no cotidiano da implementação. O foco etnográfico recaiu sobre o refeitório, reconhecido como o

¹¹⁸ Mestra em Educação, UFRJ, Programa de Pós-Graduação em Educação - Laboratório de Pesquisa em Oportunidades Educacionais LaPOpE.

¹¹⁹ Professora da UFRJ, Programa de Pós-Graduação em Educação - Laboratório de Pesquisa em Oportunidades Educacionais LaPOpE.

espaço onde a política de combate à desnutrição se materializa de forma mais intensa e ambígua.

O problema central da pesquisa reside no descompasso entre a intenção normativa da política (combater a desnutrição e prover cuidado integral) e sua materialização cotidiana, que frequentemente contribui para a estigmatização das crianças e a culpabilização de suas famílias. O quadro teórico da pesquisa se ancora nos estudos de implementação de políticas públicas, superando a visão linear *top-down* e priorizando a dimensão *bottom-up*. A análise mobiliza a noção seminal de burocratas de nível de rua (Lipsky, 2019), que, ao lidarem com escassez de recursos e sobrecarga de trabalho, exercem ampla discricionariedade e se tornam coprodutores da política. Esta discricionariedade é frequentemente moralizada, orientada por julgamentos subjetivos sobre o “merecimento” dos usuários (Maynard-Moody e Musheno, 2003).

Crucialmente, a análise adota o modelo dos cinco contextos interdependentes (Contexto das Conjunturas, Conteúdo da Política, Contexto Institucional, Contexto das Experiências e Contexto dos Territórios) proposto por Oliveira, Alves e Fichter Filho (2022). Este modelo permitiu apreender a complexidade e a transversalidade da implementação, vinculando a ação micro-institucional (a creche) às macro-estruturas políticas e sociais (a conjuntura). A articulação desses contextos foi essencial para desvelar as tensões e os paradoxos da política CCAIC. Adicionalmente, utilizamos Erving Goffman (2004) para compreender como atributos como a pobreza e a desnutrição se tornam estigmas, moldando as interações e as identidades sociais das crianças no ambiente institucional.

A pesquisa utilizou uma abordagem etnográfica, compreendida como uma postura investigativa que permeia todo o trabalho. O trabalho de campo foi realizado em uma unidade CCAIC em Duque de Caxias, incluindo observação participante prolongada (três a cinco dias por semana, durante doze meses), focada especialmente nas dinâmicas do refeitório. Foram complementadas com entrevistas semiestruturadas com burocratas chave: a diretora, uma nutricionista e a assistente social do programa. A análise documental incluiu as normativas do CCAIC e o Plano Municipal de Educação. A triangulação desses dados permitiu uma análise densa e situada da política. A política do CCAIC é um caso exemplar de como a implementação é mediada pelos cinco contextos interconectados, conforme a proposta de Oliveira, Alves e Fichter Filho (2022).

O município de Duque de Caxias, inserido na Baixada Fluminense, apresenta altos índices de desigualdade de renda (Índice de Gini de 0,5241 em 2010) e vulnerabilidade extrema. A crise de insegurança alimentar no Brasil, que levou o país a retornar ao Mapa da Fome (FAO, 2023), constitui a conjuntura que pressiona a criação de respostas focalizadas. O território impõe desafios constantes, como violência armada e precariedade habitacional, que afetam a rotina escolar. O Conteúdo da Política combina os eixos de educação, alimentação e proteção. No entanto, seu critério de ingresso, baseado na pesagem (diagnóstico de desnutrição), transforma um direito universal (creche) em um benefício focalizado e biomédico. Essa lógica de elegibilidade alinha-se à crítica de Patto (2015) sobre a produção do fracasso escolar ao condicionar o acesso à exposição da carência.

O Contexto Institucional é marcado pela fragilidade. O desenho inicial de intersetorialidade (Educação, Saúde, Assistência Social) foi progressivamente desmontado, concentrando a execução exclusivamente na Secretaria Municipal de Educação (SME). Profissionais como assistentes sociais e nutricionistas não estão fixos nas unidades, limitando a capacidade de resposta integral. A fragilidade institucional transfere uma carga de responsabilidade e discricionariedade extrema aos burocratas de nível de rua, como ADEBs (Auxiliar de Educação Básica), professoras e diretoras.

No Contexto das Experiências, observa-se o dilema dos papéis duais: o afeto e o cuidado se misturam com o controle e o julgamento moral. As interações cotidianas no refeitório se tornam o palco da (re)produção de estigmas. Falas das profissionais associam a desnutrição à negligência familiar: “Durante a reunião a coordenadora diz ‘Você gasta uma fortuna com projetos sociais e não vê avanço. A desnutrição, às vezes, não é falta de dinheiro, é preguiça. No Brasil, a comida é barata.’” (Diário de Campo, 12 mar., 2024). E rotulam as crianças com base em marcadores corporais: “Durante o almoço as ADEBs interagem entre si e com as crianças. Uma ADEB diz ‘Abre o bocão, baixo peso.’ Outra ADEB responde: ‘Esse é baixa estatura.’, uma terceira ADEB comenta ‘Ainda bem que hoje eu tô com paciência.’” (Diário de Campo, 17 set., 2024).

A análise da implementação da implementação do CCAIC por meio do modelo dos cinco contextos (Oliveira, Alves e Fichter Filho, 2022) demonstrou que a política, apesar de sua relevância social, está profundamente tensionada pela conjuntura e pela fragilidade institucional. O critério de elegibilidade e as práticas discricionárias dos burocratas de nível de rua resultam em uma implementação ambivalente, que

simultaneamente provê o direito à nutrição e reproduz estigmas sociais, ao individualizar a responsabilidade pela vulnerabilidade. O estudo ratifica a importância da análise de conjuntura para compreender a complexidade das políticas públicas e os desafios éticos e práticos enfrentados por seus implementadores.

Fundamentação Teórica

A implementação de políticas públicas constitui um processo intrinsecamente complexo, ultrapassando a dimensão de uma etapa meramente técnica ou sequencial da formulação normativa. Longe de ser um momento de execução fiel ao que é previsto na formulação, a implementação é compreendida como um campo analítico no qual os sentidos da política são negociados, recontextualizados e, por vezes, transformados. A literatura especializada tem evoluído, superando a perspectiva *top-down* (hegemônica nos anos 1970), que pressupunha que o sucesso dependia da fidelidade à formulação.

O foco analítico da pesquisa se ancora na dimensão *bottom-up*, que valoriza as práticas e a autonomia decisória dos atores locais e reconhece a complexidade dos contextos institucionais e territoriais. Em consonância com a chamada terceira e quarta gerações de estudos, que tratam o ciclo de políticas como contínuo e interdependente, esta pesquisa adota uma perspectiva que busca apreender a complexidade e a transversalidade dos processos de implementação.

A centralidade desta análise reside no papel dos burocratas de nível de rua (*street-level bureaucrats*), conceito seminal formulado por Michael Lipsky (2019). Esses profissionais, que atuam na linha de frente da prestação de serviços públicos (como ADEBs, professoras, diretoras, nutricionistas e assistentes sociais nas CCAIC's), não se limitam a executar diretrizes, mas se tornam coprodutores da política ao exercerem ampla discricionariedade.

A discricionariedade desses agentes é um fator crítico, pois eles operam sob condições estruturais adversas, como a escassez de recursos, a pressão por resultados e a sobrecarga de trabalho. Conforme argumentam Maynard-Moody e Musheno (2003), essa discricionariedade é frequentemente moralizada, orientada por julgamentos subjetivos sobre o “merecimento” e a vulnerabilidade dos usuários. O Contexto das Experiências demonstra o dilema de seus papéis duais: ora atuam como agentes do Estado, impondo normas e controle; ora como atores morais, provedores de cuidado e

acolhimento. A atuação desses implementadores, que se efetiva no cotidiano e nas interações, é fundamental para compreender a ambivalência da política CCAIC.

Para apreender a complexidade da implementação da política CCAIC, utilizamos o modelo analítico proposto por Oliveira, Alves e Fichter Filho (2022). Os autores propõem uma leitura abrangente da implementação, estruturada a partir de cinco contextos interdependentes e transversais: (1) o contexto das conjunturas, (2) o contexto dos conteúdos da política, (3) o contexto institucional, (4) o contexto das experiências e (5) o contexto dos territórios. Tais dimensões operam como lentes interpretativas que, articuladas entre si, permitem uma análise da trajetória de implementação da política.

O contexto das conjunturas refere-se aos marcos históricos, políticos e sociais que condicionam o surgimento, a formulação e a operacionalização da política. No caso das CCAIC's, esse contexto é fortemente influenciado por dinâmicas de desigualdade social, insegurança alimentar e precariedade dos direitos da infância, que moldam o terreno sobre o qual a política se constrói.

O conteúdo da política diz respeito aos seus elementos formais, objetivos, princípios, diretrizes e metas, mas também às concepções implícitas que ela carrega. A política das CCAIC's, por exemplo, combina elementos de proteção, assistência e desenvolvimento. A centralidade atribuída à alimentação evidencia tanto a garantia de um direito quanto a vigilância sobre os corpos infantis, revelando uma ambiguidade constitutiva que, como aponta Lipsky (2019), recai sobre os profissionais da linha de frente no momento da implementação.

O contexto institucional abrange as estruturas organizacionais, normas, rotinas e dinâmicas de trabalho que sustentam a política. O trabalho de campo nos CCAIC's revela uma configuração marcada por improvisações espaciais, flexibilização das normas e práticas institucionais informais, que atribuem maior autonomia, ou responsabilidade, aos profissionais envolvidos. Essa autonomia, conforme analisa Lotta (2015), pode representar tanto margem de ação quanto carga simbólica e emocional adicional para quem implementa a política.

O contexto das experiências focaliza os sentidos que os sujeitos atribuem à política no cotidiano, suas crenças, afetos, estratégias e racionalidades práticas. É nesse plano que se desenrolam as decisões cotidianas dos burocratas de nível de rua, frequentemente orientadas por julgamentos morais, sociais e interações interpessoais. Maynard-Moody e

Musheno (2003) ressaltam que essas decisões não são neutras, pois produzem efeitos concretos na distribuição de direitos e oportunidades.

Por fim, o contexto dos territórios compreende a dimensão espacial das políticas públicas. Os territórios não são apenas o cenário onde a política se realiza, mas são coautores do seu processo. As desigualdades históricas, as redes sociais locais, os sentidos atribuídos ao espaço pelos moradores e a relação entre escola e comunidade constituem elementos centrais para compreender a implementação nas CCAIC's. Como observam Lotta (2015), o território é também um campo de disputas e representações, sendo necessário considerá-lo como dimensão constitutiva e não como variável de controle.

Ao mobilizar esse modelo analítico, pretendeu-se ultrapassar as abordagens normativas e lineares de implementação, reconhecendo a política pública como um fenômeno dinâmico, relacional e situado. Trata-se de uma política vivida, e não apenas prescrita, cujos contornos são definidos nas interações entre sujeitos, instituições e territórios.

Para analisar os efeitos da implementação sobre as crianças e suas famílias, o trabalho mobiliza dois referenciais complementares que ajudam a compreender como a vulnerabilidade é categorizada e reforçada no ambiente institucional. Em primeiro lugar, a obra de Erving Goffman (2004) sobre estigma é utilizada para capturar como a pobreza e a desnutrição se tornam atributos que desqualificam a identidade social das crianças, moldando as interações no ambiente institucional. O estigma é construído na interação social, onde o atributo em questão (a desnutrição ou a pobreza) entra em conflito com a identidade social esperada, gerando uma marca depreciativa. A etnografia no refeitório evidencia essa reprodução quando as ADEBs e professoras realizam julgamentos morais e rotulam as crianças com base em marcadores corporais, como “baixo peso” e “baixa estatura”. Discursos dos profissionais, que frequentemente culpabilizam as famílias, contribuem para a construção de uma identidade social depreciada e simplificam as complexas dinâmicas estruturais da pobreza.

Em segundo lugar, a pesquisa alinha essa discussão à crítica de Maria Helena Souza Patto (2015) sobre a produção do fracasso escolar. No caso do CCAIC, o Conteúdo da Política (Contexto do Conteúdo) estabeleceu o critério de matrícula condicionado ao diagnóstico de risco nutricional, aferido por meio de pesagem. Conforme Patto (2015), ao condicionar o acesso à creche à exposição da carência e da “falta”, nesse caso a

desnutrição, a própria política pode inadvertidamente contribuir para a produção do fracasso escolar. A fala da nutricionista que considera a creche um “local de tratamento” ilustra essa lógica biomédica que, ao diagnosticar e categorizar a criança como desnutrida para que ela entre na instituição, a marca com um rótulo que a precede. Essa dinâmica de elegibilidade, embora tecnicamente justificada, ressoa com a crítica de Patto (2015) sobre como a escola pode, paradoxalmente, reforçar estigmas ao invés de universalizar o direito à educação.

Metodologia

A pesquisa adotou uma abordagem etnográfica de caráter qualitativo, compreendida não apenas como um método, mas como uma postura investigativa que permeou toda a construção do trabalho. Essa escolha se justifica pela necessidade de ir além da análise linear *top-down* das políticas, priorizando a dimensão *bottom-up* e a atuação dos burocratas de nível de rua. A etnografia foi a ferramenta que permitiu, então, avançar para a análise das dinâmicas cotidianas naturalizadas no ambiente institucional da creche, especialmente aquelas que (re)produzem o estigma. Utilizou-se, portanto, a perspectiva que tensiona o binômio familiar/exótico, a fim de desnaturalizar as regras e as interações que, embora rotineiras para os sujeitos do campo, escondem as complexas dinâmicas de poder e estigmatização da política pública.

O desenho metodológico foi especificamente concebido para apreender a complexidade e a transversalidade da implementação, utilizando o modelo dos cinco contextos interdependentes (Conjuntura, Conteúdo, Institucional, Experiências e Territórios) proposto por Oliveira, Alves e Fichter Filho (2022) como lente interpretativa central. Para tanto, a delimitação empírica consistiu no trabalho de campo realizado em uma unidade CCAIC no município de Duque de Caxias. A imersão etnográfica envolveu observação participante prolongada, com a pesquisadora frequentando a instituição por três a cinco dias por semana, durante doze meses. O foco etnográfico recaiu sobre as dinâmicas do refeitório, justificado por ser o espaço onde a política de combate à desnutrição se materializa de forma mais intensa e ambígua.

A coleta de dados baseou-se na triangulação de três eixos complementares: 1) Observação Participante, registrada em diários de campo com descrições densas, essencial para captar o Contexto das Experiências (discricionariedade, julgamentos

morais e estigmatização) e o Contexto dos Territórios (violência armada e precariedade); 2) Entrevistas Semi-Estruturadas, conduzidas com burocratas chave (a diretora da unidade, uma nutricionista e a assistente social do programa), visando acessar os sentidos e representações que essas implementadoras atribuem à política; e 3) Análise Documental, que incluiu as normativas do CCAIC e o Plano Municipal de Educação (PME), fundamentais para delimitar o Conteúdo da Política e o Contexto Institucional.

É imperativo, contudo, detalhar o papel das agentes que constituem o núcleo da implementação cotidiana da política, e que são majoritariamente observadas no trabalho de campo: as ADEBs (Auxiliares de Desenvolvimento da Educação Básica). Essas profissionais, contratados via terceirização, são classificados como burocratas de nível de rua. Eles ocupam uma posição essencial, sendo responsáveis pelas tarefas de cuidado, alimentação e banho das crianças, atuando também no auxílio ao desenvolvimento cognitivo global. Embora o cargo tenha evoluído do antigo “estimuladores materno-infantis”, que auxiliava nas atividades pedagógicas, a pesquisa observou que, na prática, as ADEBs assumem cotidianamente responsabilidades pedagógicas, frequentemente sem a formação específica necessária para atuar na Educação Infantil.

Ao adotar essa metodologia, a pesquisa demonstrou como a Conjuntura de crise de insegurança alimentar e a fragilidade do Contexto Institucional impulsionam a atuação dos burocratas de nível de rua, que, ao exercerem sua discricionariedade, se tornam coprodutores da política. A etnografia, nesse sentido, foi a ferramenta que revelou o descompasso entre a intenção normativa e a materialização cotidiana, expondo a ambivalência da política e a (re)produção do estigma, conforme sintetizado no título do trabalho.

Análise e Discussão

O projeto dos CCAIC's, prevê em seus objetivos realizar o acompanhamento do crescimento integral das crianças de 1 a 5 anos, identificando o estado de desnutrição e/ou risco de desnutrição propondo medidas de intervenção conforme a gravidade do problema; Oferecer quatro refeições diárias nutricionalmente equilibradas e balanceadas; Realizar atividades educativas focando alimentação saudável como direito humano necessário para a melhoria e qualidade de vida; supervisionar e treinar os profissionais para a prevenção e combate a desnutrição; mobilizar a comunidade local

através da participação sensibilizando-os e envolvendo-os quanto ao problema da desnutrição; distribuir, mensalmente, cestas básicas de alimentação para as famílias das crianças matriculadas. (CORTEZ, p 136)

Trata-se, portanto de uma política municipal de segurança alimentar e nutricional com objetivos amplos. Formalmente, o projeto define-se como de caráter intersetorial, envolvendo as Secretarias de Educação, Saúde e Assistência Social para oferecer uma resposta integrada à desnutrição infantil. Contudo, na prática, a coordenação e a gestão cotidiana da política foram atribuídas majoritariamente à Secretaria Municipal de Educação (SME).

Essa predominância de uma lógica setorial fragiliza o desenho intersetorial, limitando a capacidade de articulação contínua entre os setores. Essa assimetria organizacional e o conseqüente desmonte institucional transferem uma carga de responsabilidade e discricionariedade extrema aos burocratas de nível de rua, como Auxiliares de Educação Básica (ADEBs), professoras e diretoras, tornando o Contexto das Experiências o palco central da ambivalência da política.

No plano da formulação, a intersetorialidade aparece como princípio norteador, associada à ideia de uma resposta integrada à desnutrição infantil, articulando ações de diferentes áreas: educação alimentar, acompanhamento nutricional e pediátrico, estímulo à geração de renda e práticas educativas voltadas à cidadania. A predominância de uma lógica setorial na condução da política nos CCAICs é marcada pela limitação de dispositivos institucionais que favoreçam a articulação contínua entre os setores. Nesse contexto, a Secretaria Municipal de Educação concentra as funções de coordenação e gestão, o que desafia a construção de ações integradas e a atuação conjunta de campos como saúde e assistência social.

O discurso da intersetorialidade, embora formalmente presente, encontra-se fragilizado em sua materialização contínua e sistemática, dependendo de iniciativas pontuais e estratégicas. A ausência de dispositivos institucionais que favoreçam a articulação entre setores nos CCAICs evidencia o predomínio de uma lógica setorial na condução da política.

No plano da implementação, essa assimetria organizacional gera implicações práticas: sobrecarga dos profissionais da educação, dificuldade de acompanhamento contínuo por parte das áreas da saúde e assistência social, e lacunas na articulação com ações de geração de renda para as famílias. Como ressalta Pires e Lotta (2019), a

intersetorialidade também depende da capacidade de articulação nos níveis micro, onde a política é operada, o que demanda formação específica, clareza de papéis, confiança entre os profissionais e reconhecimento institucional das interfaces.

Assim, embora o projeto dos CCAIC's seja discursivamente apresentado como intersetorial, os dados documentais revelam um desenho institucional que se aproxima mais de uma política setorial com ações complementares, cuja cooperação efetiva entre os setores, embora não formalmente garantida, é acionada por meio de mediações e iniciativas não sempre institucionalizadas. Essas características na implementação ganham contornos ainda mais nítidos quando observadas a partir da perspectiva dos sujeitos envolvidos diretamente na gestão e no cotidiano das unidades.

Se por um lado os documentos oficiais apresentam a autonomia como um ideal a ser alcançado pelas famílias atendidas, por outro, as cenas observadas em campo expõem a complexidade dessas trajetórias. A fragilidade institucional e a sobrecarga de responsabilidade impostas aos implementadores manifestam-se diretamente no Contexto das Experiências, notadamente através de julgamentos morais que perpetuam o estigma social. Nesse sentido, as reuniões pedagógicas, além de planejamento, tornam-se momentos de expressão de valores e frustrações sobre as famílias atendidas.

Durante uma reunião pedagógica, discursos de culpabilização familiar emergiram ao se associar a desnutrição à negligência individual, e não à pobreza estrutural. Uma pessoa comentou: “Você gasta uma fortuna com projetos sociais e não vê avanço. A desnutrição, às vezes, não é falta de dinheiro, é preguiça. No Brasil, a comida é barata.” (Diário de Campo, 12 mar., 2024). Conforme postulado por Maynard-Moody e Musheno (2003), esse julgamento moral funciona como um mecanismo subjetivo dos burocratas de nível de rua para gerir a pressão e a ambivalência institucional, transferindo a falha estrutural para a esfera individual da família.

Se os julgamentos morais se dão no plano das experiências, o Conteúdo da Política estrutura a estigmatização institucionalmente. A gênese da política CCAIC é marcada pela exigência de um diagnóstico nutricional (a pesagem), classificando a criança para ingresso. A nutricionista entrevistada esclarece a racionalidade: “o CCAIC é uma creche de tratamento onde a criança entra para tratamento nutricional...” (Entrevista com nutricionista, 2024). Essa fala evidencia uma lógica técnico-normativa centrada na elegibilidade, que transforma o CCAIC de um direito universal (creche) em um benefício focalizado e biomédico. Ao condicionar o acesso à exposição da carência (o diagnóstico

de desnutrição) a política corre o risco de, paradoxalmente, reforçar estigmas ao invés de universalizar o direito à educação. Essa dinâmica de elegibilidade, ao diagnosticar e categorizar a criança com um rótulo que a precede, alinha-se à crítica de Patto (2015) sobre como a escola pode inadvertidamente contribuir para a produção do fracasso escolar.

Como observam Oliveira, Alves e Fichter Filho (2022), os contextos institucionais e as experiências prévias dos atores influenciam profundamente a maneira como a política é interpretada e materializada. Assim, o que se apresenta como um protocolo técnico pode esconder escolhas morais e políticas que tensionam os princípios de equidade e cuidado no atendimento à infância. Além disso, a fala da nutricionista, que legitima a pesagem como um critério seletivo para o ingresso nas CCAIC's por considerar a creche um "local de tratamento", revela uma lógica que ressoa diretamente com as preocupações de Maria Helena Souza Patto.

Conforme Patto (2015), ao condicionar o acesso à escola à exposição da carência e da "falta", nesse caso a desnutrição, a própria política pode inadvertidamente contribuir para a produção do fracasso escolar. Ao diagnosticar e categorizar a criança como desnutrida para que ela entre na instituição, o sistema não apenas oferece um serviço, mas também a marca com um rótulo que a precede, situando-a em uma identidade social que se define pela vulnerabilidade.

Adicionalmente, em momentos de reflexão institucional, como o conselho de classe, as equipes revelam o profundo choque com a realidade socioeconômica extrema das crianças, mas a frustração frequentemente retorna à culpabilização familiar, como no trecho a seguir

Durante um conselho de classe, em que estavam presentes eu, todas as professoras, as ADEBs, a coordenadora pedagógica, a diretora, o motorista da van e uma representante da Secretaria Municipal de Educação (SME), a avaliação pedagógica das crianças foi conduzida de forma rápida, com cada professora lendo seu relatório geral da turma. Em nenhum dos relatórios a questão da desnutrição foi mencionada. O tema que mais tomou tempo na reunião foi a discussão sobre a realidade socioeconômica das crianças: Estamos dentro de uma sala de aula, todos sentados, eu estou sentada próxima à porta. A diretora comenta: "O que mais me choca é a realidade de pobreza e a extrema falta de cuidado. Passei anos em outra escola, estou aqui há poucos meses, e já percebo que a pobreza aqui é muito maior. O que mais me impressiona é a falta de higiene e de cuidado. Ficar um ano sem levar a criança ao médico... Eu nunca tinha visto algo assim. Crianças vomitando vermes, gente, é uma realidade muito dolorosa" logo em seguida, uma ADEB acrescenta: "E se tá assim, é porque não tão cuidando, não tá dando o remédio." Outra

ADEB responde: “Quando entrei aqui, três anos atrás, era ainda pior... Às vezes, é aqui dentro que a criança vai receber um carinho. (Diário de Campo, 06 jun., 2024)

A implementação do CCAIC, assim, se revela ambivalente, pois o cuidado fornecido é inseparável da marcação e do controle moral. No trecho, percebe-se que a diretora, as professoras e as ADEBs reconhecem a importância do trabalho que realizam, especialmente considerando a condição socioeconômica das famílias. No entanto, mesmo nesses momentos, há uma tendência de culpabilizar os responsáveis, como quando uma ADEB comenta: “Se está assim, é porque não tão cuidando”.

As interações durante as refeições evidenciam como normas de conduta, percepções corporais e respostas emocionais são negociadas, ou negadas, por meio de falas e ações que, muitas vezes, operam pela via do estigma. A seguir, relato outro episódio que ilustra essas dinâmicas.

Em outro dia, no jantar das crianças de 1 e 3 anos, no andar de cima, uma delas separa a comida no prato e uma ADEB imediatamente diz “Não tem que escolher. Tem que comer tudo para ficar forte.” Outra criança, quase terminando, coloca um pedaço de frango na boca, mas não consegue mastigar. Tira do prato, tenta pegar de volta, mas a professora intervém dizendo “Não.” E pega o prato e joga fora o restante da comida. A criança dá um grito, mas é ignorada. Após ser ignorada, se levanta e pega um pedaço de maçã, uma ADEB diz olhando para ela “Essa é olho grande.” A criança come a maçã. Vou ao pátio, onde a turma mista de 2 e 3 anos está almoçando. As professoras e ADEBs ajudam as crianças a comerem. Aproximo-me e começo a ajudar uma criança também. Durante a ajuda, as ADEBs interagem entre si e com as crianças. Uma ADEB diz “Abre o bocado, baixo peso.” Outra ADEB responde: “Esse é baixa estatura.”, uma terceira ADEB comenta enquanto ajuda uma criança “Ainda bem que hoje eu tô com paciência.”. Eu continuo ajudando uma criança a se alimentar. (Diário de Campo, 17 set., 2024)

Este excerto demonstra como o Contexto das Experiências no refeitório se torna o palco da materialização e reprodução do estigma (Goffman, 2004). As crianças são rotuladas com base em marcadores corporais “baixo peso” e “baixa estatura”, que são manifestações diretas do Conteúdo da Política CCAIC, cujo critério de elegibilidade é o diagnóstico de desnutrição aferido por pesagem. Assim, a política, desenhada para combater a desnutrição, involuntariamente cria uma identidade social depreciada. A fala da ADEB sobre “paciência” revela a sobrecarga e exaustão que marcam o Contexto Institucional, onde a escassez de recursos e a alta demanda emocional levam as burocratas de nível de rua a utilizar a discricionariedade subjetiva, oscilando entre o cuidado e a disciplina, e amplificando o risco de respostas estigmatizantes.

O episódio a seguir evidência como a rotina alimentar na instituição se entrelaça com processos de estigmatização tanto das crianças quanto de suas famílias. As interações revelam uma dinâmica marcada por julgamentos morais, seletividade no tratamento e interpretações subjetivas do comportamento infantil. Trata-se de uma cena observada durante o almoço e o jantar:

No almoço das crianças de 3 anos, uma criança pede para repetir. A professora diz: “Quer repetir?” a criança fica em silêncio. Passam-se alguns minutos, e a criança começa a comer o arroz que caiu do prato e está na mesa, e fala: “Quero mais comida.” A professora diz: “Desce lá pra pegar.” A criança, sem entender, diz: “Han?” A professora responde: “Nada, tô brincando... Ô ADEB, vai lá pegar mais comida para a Alice.” A ADEB responde: “Eu não, eu vou lá arrumar os colchões.” A professora diz: “Então eu vou”. Ela vai e volta com um prato de comida. A criança come tudo. Nesse momento, uma criança que estava dormindo acorda. A ADEB a leva à mesa, ela se senta e come tudo, e em seguida come a sobremesa, que é melancia. Eu comento: “Nossa, não gostava de melancia, né?” A ADEB responde: “Quando ela chegou aqui, ela só comia banana. Agora ela come melancia, laranja, todas as frutas.” Nesse momento, a outra menina que tinha pedido para repetir pede mais melancia e a professora responde: “Não, você já comeu duas, três é demais. Nesse momento, uma ADEB se senta à mesa que estamos e come dois pedaços de melancia. Outra menina pede mais melancia e a professora responde: “Três é demais, não dei três para ninguém.” Quando todas as crianças terminam de comer, um pedaço de melancia fica no prato e a funcionária da limpeza come ao retirar os pratos. (Diário de Campo, 29 out., 2024).

Este episódio ilustra a ambivalência da implementação e o dilema do Contexto das Experiências, onde a discricionariedade dos burocratas de nível de rua define o acesso real ao Conteúdo da Política (a alimentação). A negação da repetição à criança, justificada pela regra “três é demais, não dei três para ninguém”, impõe uma lógica de escassez e racionamento, que é tensionada pela observação de que uma ADEB come dois pedaços da fruta e o restante é descartado ou consumido por outra funcionária. Essa assimetria de poder evidencia a institucionalização da carência como ferramenta de controle, mostrando que o direito à alimentação é condicionado por critérios morais e subjetivos de “merecimento”, típicos da burocracia de nível de rua (Maynard-Moody e Musheno, 2003). Tais práticas reforçam as desigualdades simbólicas enraizadas no Contexto da Conjuntura de insegurança alimentar.

A cena a seguir demonstra como protocolos institucionais são mobilizados, flexibilizados ou reinterpretados por profissionais, como a diretora, diante de demandas

que escapam ao previsto, ativando critérios morais, afetivos e práticos na mediação do acesso a direitos.

Em um dia de trabalho de campo uma mulher entrou na coordenação, com o rosto marcado pela preocupação. Ela se aproximou da diretora e, com a voz hesitante, explicou: “Estou com duas crianças que adotei e estou indo no conselho. Eles estão pedindo para matricular.” A diretora, ciente dos protocolos, perguntou de imediato: “Elas são abaixo do peso?” A mulher, com uma expressão de incerteza, respondeu: “Acho que sim.” A diretora, adotando um tom compreensivo, mas firme, explicou: “Então, mãezinha, eu não posso matricular sem passar pelas nutricionistas. Mas eu tenho muito respeito, vamos pesar, cadê elas?” A mulher baixou os olhos, quase envergonhada, e respondeu: “Tá em casa.” Pensativa, a diretora sugeriu: “Tenta passar aqui na quinta-feira pra gente pesar.” Após uma breve pausa, a diretora reconsiderou: “Não, vamos fazer diferente, vamos pesar hoje, eu peso aqui.” A mulher, aliviada, concordou: “Então eu passo aqui depois... Se ela tiver mais pesada, a senhora diminui.” A diretora, mantendo a seriedade, explicou “mãezinha, a decisão final depende da avaliação da nutricionista”. A mulher agradeceu e saiu dizendo que retornaria, no entanto, não retornou. (Diário de Campo, 19 mar., 2024).

Este episódio evidencia a tensão entre o Conteúdo da Política (o critério biomédico da pesagem) e o Contexto das Experiências da diretora, que tenta mobilizar a discricionariedade para facilitar o acesso de uma família vulnerável. A diretora, atuando como burocrata de nível de rua, busca contornar as barreiras do Contexto Institucional, que exige a pesagem como protocolo rígido. Sua decisão de “pesar hoje” é uma flexibilização moral, impulsionada por um compromisso ético de “ajudar”, mas que esbarra na rigidez do sistema: a mãe não retorna, possivelmente inibida pela complexidade e pelo julgamento implícito dos critérios de elegibilidade. O desencontro demonstra a falha da intersectorialidade, onde a ausência de mediação social efetiva faz com que a norma técnica (a pesagem) funcione como uma barreira de exclusão, mesmo que a implementadora tente mitigar seus efeitos.

O episódio a seguir, exemplifica como, a insegurança no território e a insuficiência dos recursos institucionais afetam diretamente a experiência cotidiana de profissionais e crianças

Estou na escola em um dia de operação policial nos bairros próximos, é possível ouvir tiros e a tensão na creche é palpável. A diretora interrompe o funcionamento da van escolar e orienta os responsáveis a não trazerem as crianças devido ao barulho de tiros e ao perigo na região. (...) A professora se levanta prontamente e responde: “Vou lá ver se o lanche está pronto” Ela sai da sala e retorna pouco depois com dois pedaços de bolo de banana, entregando um para cada criança. (...) Nesse momento as cozinheiras comentam que fizeram uma pequena

quantidade de lanche [o bolo] porque estava tendo operação policial na região, então as crianças não iriam para a creche. (Diário de Campo, 05 nov., 2024).

Este relato expõe a forte influência do Contexto dos Territórios (violência armada e instabilidade) e da Conjuntura (insegurança pública) sobre o cotidiano da implementação da política CCAIC. A operação policial e o som dos tiros transformam o Contexto Institucional em um ambiente de emergência, limitando a circulação e o acesso à creche. A decisão das cozinheiras de reduzir a produção do lanche é uma adaptação pragmática à instabilidade do Território. Contudo, essa adaptação impõe um racionamento não planejado do Conteúdo da Política (a alimentação), resultando na insuficiência das provisões para as crianças que, apesar da violência, compareceram. A fome expressa pela criança e a escassez do alimento servido são manifestações diretas de como a Experiência individual da criança é moldada pela precariedade estrutural do Território e pela fragilidade institucional.

Considerações Finais

O trabalho se propôs a analisar a implementação da política CCAIC, focando nas práticas cotidianas do refeitório, onde a política de combate à desnutrição se manifesta de forma intensa e ambígua. A análise da política foi guiada pelo modelo dos cinco contextos interdependentes (Conjuntura, Conteúdo, Institucional, Experiências e Territórios), conforme proposto por Oliveira, Alves e Fichter Filho (2022). Este aporte teórico-metodológico se mostrou crucial para desvelar como a ação micro-institucional (a creche) está vinculada às macro-estruturas políticas e sociais (a conjuntura), ratificando a importância da análise de conjuntura para a elucidação da complexidade das políticas públicas.

Os achados demonstraram que a política CCAIC, apesar de sua relevância social, está profundamente tensionada pela conjuntura e pela fragilidade institucional. O Contexto das Conjunturas (crise de insegurança alimentar e desigualdade em Duque de Caxias) e o Contexto dos Territórios (violência e precariedade habitacional) condicionam o Conteúdo da Política. O critério de ingresso baseado na pesagem (diagnóstico biomédico) transforma um direito universal (creche) em um benefício focalizado, o que, segundo a

crítica de Patto (2015), alinha-se a um processo que pode contribuir inadvertidamente para a produção do fracasso escolar ao condicionar o acesso à exposição da carência.

Essa tensão é agravada pelo Contexto Institucional, marcado pelo desmonte da intersetorialidade e escassez de recursos. Nesse cenário de escassez, o Contexto das Experiências evidencia o dilema dos papéis duais dos burocratas de nível de rua (ADEBs, professoras, diretoras). Eles exercem ampla discricionariedade e realizam julgamentos morais, que resultam na implementação ambivalente da política. As interações cotidianas no refeitório, o palco da (re)produção de estigmas, demonstram a culpabilização familiar (associando a desnutrição à “preguiça” ou falta de cuidado) e a rotulação corporal das crianças com marcadores como “baixo peso” e “baixa estatura”.

Em suma, a implementação do CCAIC por meio dos contextos interconectados revelou um paradoxo: a política simultaneamente provê o direito à nutrição e reproduz estigmas sociais, ao individualizar a responsabilidade pela vulnerabilidade. O estudo ratifica que, ao focar na carência como balizadora de acesso e intervenção, a política corre o risco de naturalizar a pobreza como destino e de individualizar a responsabilidade por problemas estruturais. Conforme Goffman (2004), os corpos e as trajetórias das crianças tornam-se marcadores de identidade depreciada. Embora o Contexto das Experiências revele ações pontuais de cuidado e compromisso ético por parte dos implementadores, essas ações individuais não compensam as fragilidades institucionais e a ausência de uma retaguarda estatal efetiva. A política, em sua forma de execução, demonstra o descompasso entre a intenção normativa (combater a desnutrição e prover cuidado integral) e sua materialização cotidiana.

Como desdobramentos futuros, este estudo sublinha a urgência de reforçar o Contexto Institucional da política, com a reconstrução da intersetorialidade na prática e fixação de equipes multiprofissionais (assistentes sociais, nutricionistas e saúde) nas unidades. É imperativo revisitar o Conteúdo da Política, reformulando o critério de elegibilidade para garantir a universalidade do acesso à educação infantil, combatendo a lógica de classificação moral e estigmatizante. Além disso, o trabalho de campo indicou a necessidade de pesquisas futuras que aprofundem as dimensões raciais no contexto dos CCAIC's, analisando como as interseccionalidades de raça, classe e gênero produzem vulnerabilidades específicas e agravadas.

Referências

CORTEZ, Judith de Lima. A creche e Centro de Atendimento à Infância Caxiense/Rio de Janeiro - Um desafio educacional em meio à desnutrição. 2020. 151 f. Dissertação (Mestrado em Educação, Contextos Contemporâneos e Demandas Populares) - Instituto de Educação/Instituto Multidisciplinar, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Seropédica/Nova Iguaçu, RJ, 2020. Disponível em: <https://rima.ufrjr.br/jspui/handle/20.500.14407/13099>. Acesso em: 10 ago. 2024.

GOFFMAN, Erving. Estigma: notas sobre a manipulação da identidade deteriorada. Tradução de Mathias Lambert. 1. ed. Rio de Janeiro: Sabotagem, 2004.

LIPSKY, Michael. Burocracia de nível de rua: dilemas do indivíduo nos serviços públicos. Tradução: Arthur Eduardo Moura da Cunha. Brasília: Enap, 2019.

CAVALCANTE, Pedro; LOTTA, Gabriela. (Orgs.). Burocracia de médio escalão: perfil, trajetória e atuação. Brasília: Enap, 2015. Disponível em: <https://repositorio.enap.gov.br/bitstream/1/2063/2/Burocratas%20de%20m%C3%A9dio%20escal%C3%A3o.pdf>. Acesso em: 27 jun. 2025.

LOTTA, Gabriela. A política pública como ela é: contribuições dos estudos sobre implementação para a análise de políticas públicas. In: LOTTA, G. (Org.) Teoria e análises sobre implementação de políticas públicas no Brasil. Brasília: Enap, 2019, p. 11-38. Disponível em: <https://repositorio.enap.gov.br/handle/1/4162>. Acesso em: 07 out. 2024.

MARTINS, Leane Rodrigues et al. “É muito triste isso, cara, ver uma criança não entrar por causa de 100g!”: Decisões discricionárias na implementação de uma política intersetorial de combate à fome. *Jornal de Políticas Educacionais*, Curitiba – PR, v. 16, mar. 2022. Disponível em: <https://revistas.ufpr.br/jpe/article/view/83554>. Acesso em: 27 jun. 2024.

MAYNARD-MOODY, Steven; MUSHENO, Michael. Cops, teachers, counselors: stories from the front lines of public service. Ann Arbor: The University of Michigan Press, 2003.

OLIVEIRA, Breyner Ricardo de; ALVES, Maria Michelle; FICHTER FILHO, Gustavo Adolf. Contextos e trajetórias para a análise de Políticas Públicas: Aportes teóricos para o campo da educação. *Revista Ibero-Americana de Estudos em Educação*, Araraquara, v. 17, n. n. esp. 3, p. 2095–2117, 2022. Disponível em: <https://periodicos.fclar.unesp.br/iberoamericana/article/view/16722>. Acesso em: 27 jun. 2025.

ORGANIZAÇÃO das Nações Unidas para Alimentação e a Agricultura (FAO). The State of Food Security and Nutrition in the World 2023. Urbanization, agrifood systems transformation and healthy diets across the rural–urban continuum. Roma: FAO, 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.4060/cc3017en>. Acesso em: 18 fev. 2024.

PATTO, Maria Helena Souza. A produção do fracasso escolar: histórias de submissão e rebeldia. 4. ed. São Paulo: Intermeios, 2015.

PIRES, Roberto Rocha C.; LOTTA, Gabriela. Burocracia de nível de rua e (re)produção de desigualdades sociais: comparando perspectivas de análise. In: PIRES, R. R. (Org.). Implementando desigualdades: reprodução de desigualdades na implementação de políticas públicas. Rio de Janeiro: Ipea, 2019.